

ОРГАНИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ

Ш.Т.Искандарова¹, А.С. Юсупов², Л.Н. Хакимова³
Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2,3}
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943401>

Аннотация. Рак является основной причиной смерти, а хирургия - важным методом лечения. Опухолевая и воспалительная патология органов брюшной полости растет и вследствие этого увеличивается показания к хирургическим методам лечения, а значит возрастает число пациентов, нуждающихся в специализированной помощи. Онкологические операции продолжают оставаться одними из самых сложных и травматичных оперативных вмешательств. При оперативных вмешательствах, сопряженных с большим объемом травмирования различных тканей, только высокоэффективная и безопасная анестезия обеспечивает высокий процент успешных операций. Учитывая особенности онкологических больных, возникает необходимость совершенствования методик анестезии в абдоминальной онкологии.

Ключевые слова: анестезия, организация, опухоль, анестетики, брюшная полость.

Annotatsiya. Saraton o'limning asosiy sababi bo'lib, qorin bo'shlig'i organlarining o'smalari va yallig'lanish kasalliklarini davolashning muhim usuli hisoblanadi va buning natijasida jarrohlik davolash usullari ko'payib bormoqda, bu esa ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarning soni ortib borayotganini anglatadi, xavfsiz anesteziya muvaffaqiyatli operatsiyalarning yuqori foizini ta'minlaydi, saraton kasalliklarining xususiyatlarini hisobga olgan holda, qorin bo'shlig'i onkologiyasida behushlik usullarini takomillashtirish zarurati mavjud.

Kalit so'zlar: anesteziya, tashkilot, o'simta, anestetik, qorin bo'shlig'i.

Abstract. Cancer is the leading cause of death, and surgery is an important method of treatment. Tumor and inflammatory pathology of the abdominal organs is growing and, as a result, the indications for surgical treatment methods are increasing, which means that the number of patients in need of specialized care is growing. Oncological operations continue to be one of the most complex and traumatic surgical interventions. In surgical interventions associated with a large volume of trauma to various tissues, only highly effective and safe anesthesia ensures a high percentage of successful operations. Given the characteristics of cancer patients, there is a need to improve anesthesia techniques in abdominal oncology.

Keywords: anesthesia, organization, tumor, anesthetics, abdominal cavity.

Введение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак является первой или второй по значимости причиной смерти, и как ожидается, станет лидером во всех стран в течении 21-го века [1]. Шестьдесят процентов онкологических больных подвергаются хирургической резекции опухоли, при этом, 80% получают анестезию для диагностических, терапевтических или паллиативных процедур [2]. Развитие современной онкологии базируется в значительной степени на совершенствовании анестезиологических и хирургических техник. Развитие анестезии во многом определяет возможности хирургии. В случае, с большим объемом травмирования различных тканей, только анестезия

обеспечивает успех операции. Опухоли таких локализаций как: рак легких, желудка, пищевода, кишечника чаще всего выявляются на поздней стадии, и тем самым предоставляет большой объем оперативного вмешательства [3].

Кроме того, злокачественные новообразования встречаются у лиц пожилого и старческого возраста, что также предъявляет особые требования к безопасности анестезиологических пособий [4]. Несмотря на успехи в лечении рака, рецидивы рака и метастазы остаются распространенными и приводят к значительной инвалидизации и смертности.

Чтобы защитить организм от роста и рецидива опухоли, у организма есть две линии защиты: врожденная иммунная система, которая устраняет раковые клетки без предварительной сенсibilизации, и адаптивная иммунная система, которая является антиген специфической [5].

Необходимо также отметить, что в мировой медицинской литературе можно найти много руководств по торакальной нейроанестезиологии и т.п., однако учебные медицинские издания по организации анестезиологического обеспечения в абдоминальной онкологии найти нелегко.

Целью исследования является изучение и обобщение имеющейся информации по теме в литературных и интернет источниках, анализ и интерпретация полученного материала.

Методы исследования: проведен обзор литературы, анализ отчетов ведущих специалистов, изучены материалы международных и республиканских конференций и форумом, где освещались вопросы организации медицинской помощи онкологическим больным при применении анестезиологического вмешательства. Исследованием проведен поиск в онлайн базах данных PubMed, ELSEVIER, Science Direct, а также в списках литературы включенных исследований, и отобрали статьи за период с 2014-2018 годы. Также был проведен статистический анализ работ и исследований в зарубежных странах.

Результаты и обсуждение. Исследования раковых клеток *in vitro* показали, что пропофол может оказывать специфическое воздействие на апоптоз и пролиферацию раковых клеток. Пропофол оказывает противоопухолевое действие в основном, но не исключительно, путем снижения регуляции матриксных металлопротеиназ (ММП) [6].

Снижение регуляции матриксных металлопротеиназ приводит к снижению пролиферации и инвазии раковых клеток и увеличению апоптоза раковых клеток. Такой эффект был выявлен для клеточных культур *in vitro* клеток рака поджелудочной железы, клеток рака яичников, клеток гепатоцеллюлярной карциномы, клеток рака желудка, клеток глиомы, клеток остеосаркомы, клеток аденокарциномы легких, клеток карциномы толстой кишки [7,8].

Помимо снижения уровня ММП, было обнаружено, что пропофол также оказывает противоопухолевое действие другими путями. В клетках немелкоклеточного рака легких пропофол снижал агрессивность раковых клеток за счет снижения повышения уровня HIF-1 α [9].

В культурах клеток рака пищевода пропофол снижал пролиферацию, инвазию и ангиогенез за счет снижения уровня внеклеточных сигнальных киназ, что приводило к снижению экспрессии VEGF и ММП-9 [9]. Исследования на животных предоставляют дополнительную информацию о влиянии пропофола на рост опухоли. Huang вводил клетки рака легких в подмышечную впадину мышей, и как только опухоль достигала размера 3-5

мм, мышей разделял на три группы [10] одна не получала лечения, одна получала физиологический раствор и одна получала пропофол. Через 30 дней у мышей в группе пропофола значительно уменьшился размер и вес опухоли. Лучшая общая выживаемость после анестезии пропофолом по сравнению с анестезией летучими агентами была зарегистрирована для рака желудка, рака толстой кишки, рака молочной железы, рака пищевода [11]. Исследованиями показано, что боль и стресс способствуют распространению рака у грызунов [12].

Поэтому любой препарат, используемый для лечения боли, может изменить эту реакцию. Опиоиды широко используются у онкологических больных для лечения периоперационной и связанной с раком боли в паллиативных условиях. Исследования относительно роли опиоидов в распространении рака противоречивы, и есть доказательства того, что не все опиоиды оказывают одинаковое влияние на иммунную систему. Морфин, по-видимому, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на иммунную систему. Исследования *in vitro* и на мышах показали, что морфин снижает рост опухолей в клетках рака молочной железы, толстой кишки и меланомы [13].

Регионарная анестезия, используемая как отдельно, так и в сочетании с общей анестезией, снижает реакцию на периоперационный стресс, периоперационную боль и, следовательно, периоперационную потребность в опиоидах. Менее ясно, оказывает ли региональная анестезия прямое влияние на рецидив рака. Клинические данные показывают противоречивые результаты.

Перспективные исследования у пациентов с колоректальным, абдоминальным, молочным раком и раком предстательной железы не обнаружили никакого полезного эффекта регионарной анестезии [14].

В целом, нет достаточных научных доказательств полезного влияния регионарной анестезии на результаты хирургического лечения онкологических пациентов. Влияние местных анестетиков на рост опухоли изучалось в нескольких исследованиях *in vitro* и на животных, но клинические исследования отсутствуют.

Клиническое введение внутривенного лидокаина во время анестезии было поддержано наблюдением, что оно связано с меньшим использованием опиоидов, меньшей частотой тошноты и рвоты и более быстрым восстановлением после послеоперационной непроходимости кишечника [14].

Jauga подвергал клетки карциномы яичников и простаты *in vitro* воздействию бупивакаина в клинически значимых концентрациях и наблюдал снижение жизнеспособности клеток и подавление клеточной пролиферации в обеих линиях клеток [14].

Другое исследование *in vitro* показало, что рост клеток гепатоцеллюлярной карциномы человека подавлялся в зависимости от дозы и времени лидокаином [14].

Когда клетки гепатоцеллюлярной карциномы человека были перенесены в мышей, внутрибрюшинная инъекция лидокаина заметно подавляла рост опухоли. Многочисленные экспериментальные лабораторные исследования на животных и клинические ретроспективные исследования посвящены изучению влияния широко используемых анестетиков на исход рака. Однако хороших высококачественных проспективных рандомизированных исследований проведено мало. На основании недостаточных научных данных нельзя сделать окончательный вывод и дать обоснованные рекомендации на данном этапе. Для этих целей необходимо проводить дальнейшие исследования для выяснения

роли анестезии и искать пути совершенствования организации анестезиологического обеспечения в абдоминальной онкологии.

Заключение. Рак является ведущей проблемой здравоохранения в 21 веке во всем мире. Для обеспечения наилучшего лечения онкологических больных сотрудничество здравоохранения и врачей анестезиологов с онкологами, хирургами становится обязательным. Предоперационная оценка для выявления побочных эффектов от лечения, структурированный план интраоперационного и послеоперационного ведения требуется для всех пациентов с новообразованиями в брюшной полости. Доказано, что анестезиологические анестетики могут минимизировать периоперационные воспалительные и иммунные изменения. В настоящее время все больше внимания уделяется правовым аспектам назначения обезболивающих препаратов, и одной из задач совершенствования медицинской помощи является повышение доступности наркотических анальгетиков. Онкологические больные являются одним из тяжелых контингентов больных. Это больные, нуждающиеся в обширных, зачастую высокотравматичных, хирургических вмешательствах, которые часто сопровождаются резекцией, массивной кровопотерей. Поэтому анестезиологическое обеспечение таких операций требует специальных подходов и методов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Глобальная статистика рака 2018: оценки GLOBOCAN заболеваемости и смертности во всем мире для 36 видов рака в 185 странах. *CA Cancer J Clin* (2018) 68(6):394–424. doi: 10.3322/caac.21492 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
2. Sullivan R, Alatisse OI, Anderson BO, Audisio R, Autier P, Aggarwal A и др. Глобальная онкологическая хирургия: предоставление безопасной, доступной и своевременной онкологической хирургии. *Lancet Oncol* (2015) 16(11):1193–224. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00223-5 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
3. Bos.E.M.E.,Hollmann M.W.,Lirk P. Safety and efficacy of epidural analgesia//*Curr Opin Anaesthesiol.*-2017.-Vol.30(6).-P.736-742.
4. Zieger J., Haberle H.A. Anesthesiology and Outcome - Impact of the Perioperative Process. // *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther.* -2017. - Vol.52(7-08). - P.525-541
5. Бойтлер Б. Врожденный иммунитет: обзор. *Mol Immunol* (2004) 40(12):845-59. doi:10.1016/j.molimm.2003.10.005.
6. Jiang S, Liu Y, Huang L, Zhang F, Kang R. Влияние пропофола на развитие рака и химиотерапию: потенциальные механизмы. *Eur J Pharmacol* (2018) 831:46–51. doi: 10.1016/j.ejphar.2018.04.009 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
7. Wang ZT, Gong HY, Zheng F, Liu DJ, Dong TL. Пропофол подавляет пролиферацию и инвазию клеток рака поджелудочной железы путем повышения экспрессии микроРНК-133a. *Genet Mol Res* (2015) 14(3):7529–37. doi: 10.4238/2015.July.3.28 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Peng Z, Zhang Y. Пропофол подавляет пролиферацию и ускоряет апоптоз клеток рака желудка человека путем регуляции экспрессии микроРНК-451 и ММП-2. *Genet Mol Res* (2016) 15(2):1–9. doi: 10.4238/gmr.15027078 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Xu YB, Du QH, Zhang MY, Yun P, He CY. Propofol Suppresses Proliferation, Invasion and Angiogenesis by Down-Regulating ERK-VEGF/MMP-9 Signaling in Eca-109 Esophageal

- Squamous Cell Carcinoma Cells. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* (2013) 17:2486–94. [PubMed] [Google Scholar]
10. Cui WY, Liu Y, Zhu YQ, Song T, Wang QS. Propofol Induces Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Apoptosis in Lung Cancer Cell H460. *Tumour Biol* (2014) 35(6):5213–7. doi: 10.1007/s13277-014-1677-7 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
 11. Zheng X, Wang Y, Dong L, Zhao S, Wang L, Chen H, et al. Effects of Propofol-Based Total Intravenous Anesthesia on Gastric Cancer: A Retrospective Study. *Onco Targets Ther* (2018) 11:1141–8. doi: 10.2147/OTT.S156792 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 12. Wu ZF, Lee MS, Wong CS, Lu CH, Huang YS, Lin KT, et al. Propofol-Based Total Intravenous Anesthesia Is Associated With Better Survival Than Desflurane Anesthesia in Colon Cancer Surgery. *Anesthesiology* (2018) 129(5):932–41. doi: 10.1097/ALN.0000000000002357 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
 13. Karmakar MK, Samy W, Lee A, Li JW, Chan WC, Chen PP, et al. Survival Analysis of Patients With Breast Cancer Undergoing a Modified Radical Mastectomy With or Without a Thoracic Paravertebral Block: A 5-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. *Anticancer Res* (2017) 37(10):5813–20. doi: 10.21873/anticancerres.12024 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
 14. Xing W, Chen DT, Pan JH, Chen YH, Yan Y, Li Q, et al. Lidocaine Induces Apoptosis and Suppresses Tumor Growth in Human Hepatocellular Carcinoma Cells In Vitro and in a Xenograft Model In Vivo. *Anesthesiology* (2017) 126(5):868–81. doi: 10.1097/ALN.0000000000001528 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]